

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPARANÁ

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 28/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12583940

Raul Marcelo Raduan Chiarentin

Wesley Rodrigues Pires

Prof. Ms. Augusto Cesar Kappes Sapegienski

RESUMO

A pandemia da covid-19 SARS-CoV-2 impactou o sistema da saúde no Brasil e no mundo, descortinando um novo cenário que acentuou-se com isolamento social. Há evidências que a covid-19, em razão de sua alta transmissibilidade, foi causa de atrasos em diagnósticos na atenção primária, interrompendo alguns serviços usuais e médicos no atendimento à saúde. Para muitos, o receio do contágio tornou os estabelecimentos de saúde em locais de perigo. Esta pesquisa teve por objetivo analisar o perfil epidemiológico das pessoas diagnosticadas com sífilis no município de São Miguel do Iguaçu/Paraná no período dos últimos 03 anos. Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo de abordagem quantitativo caracterizado como estudo documental,

realizada no setor da vigilância epidemiológica, o estudo foi constituído de prontuários de pacientes de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com diagnóstico de Sífilis. Para análise dos dados, foram utilizados os métodos de estatística básica tais como média moda e desvio padrão, entre outros, todos os cuidados éticos que regem pesquisas com seres humanos, observados e respeitados. A partir desse estudo presumiu-se viabilizar meios de intervenções diante dos casos, promovendo ações de promoção e prevenção a saúde da comunidade assim, diminuindo as incidências de casos de infecção de transmissão de sífilis.

Palavras-chave: Sífilis. Infecção sexualmente transmissível. Sífilis no covid-19.

1.INTRODUÇÃO

Argumenta-se que a pandemia da covid-19 SARS-CoV-2 causou impacto devastador no sistema da saúde no Brasil e no mundo, deixando sequelas e expondo um novo cenário, por ter sido um evento catastrófico de proporções inimagináveis. Para isso, adotou-se formas de isolamento das pessoas em decorrência da pandemia, e isso impactou no diagnóstico, tratamento e rastreamento da sífilis no Brasil (ANDRADE et al,2023).

Há evidências que a covid-19, em razão de sua alta transmissibilidade, foi causa de atrasos em diagnósticos na atenção primária, interrompendo alguns serviços usuais e médicos no atendimento à saúde. Para muitos, o receio do corona vírus tornou os estabelecimentos de saúde em locais de perigo. (Furlam,2022)

Por conta desta nova realidade, alguns estados apresentaram queda no número de notificações das ISTs, sobretudo da sífilis, levando em consideração que muitos casos verdadeiros da doença não foram detectados. Os atrasos no tratamento, as evasões elevas, a morbidade e o risco de mortalidade associado a doenças preveníveis. (Furlam,2022).

Desta forma, a sífilis é diagnosticada conforme suas fases, apresentando sinais e sintomas, e através de testes sorológicos rápidos, que dependendo do resultado é iniciado o tratamento. Como tratamento indicação é a Penicilina Benzatina por via intramuscular (NETO, 2017). Seguindo o esquema de aplicação conforme a fase clínica do paciente.

De acordo com Ministério da Saúde (NETO,2017), as fichas de notificações são as principais fontes de dados da vigilância epidemiológica, portanto de extrema importância. É através delas que se pode ter um panorama da realidade, conhecimento de casos, investigações, medidas de prevenções, controle da patologia e definições de novas estratégias de ações.

As notificações compulsórias são regidas pela portaria 204 / 17 de fevereiro DE 2016 (BRASIL, 2016), e a sífilis é atualmente uma doença de notificação Compulsória no Brasil para três situações: Sífilis Adquirida, Sífilis Gestacional e Sífilis Congênita. Segundo SINAN (2020) o Paraná apresentou uma incidência 60,8 casos/100.000 hab. Assim sendo, reforça-se a importância de realizar o tratamento na íntegra afim de evitar a disseminação em grande escala, pois quando abandonado ou tratado parcialmente, apresentam complicações graves podendo levar o indivíduo a morte.

1.1PROBLEMA

De acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS), a sífilis se tornou uma das prioridades para planejamentos de prevenção no período de 2016 e 2021, objetivando uma redução de 90% dos casos até 2030.

Com aumento das infecções pela sífilis e as graves consequências resultantes, principalmente quando não tratada durante a pandemia do covid-19, levantam a necessidade de questionamentos acerca do problema. Percebe-se que ainda existem diversos lapsos sobre estudos abordando as características da ocorrência da sífilis em nossa realidade (RAIMUNDO et al., 2021).

Diante ao exposto, a questão norteadora dessa pesquisa será: Qual a incidência e o perfil epidemiológico das pessoas notificadas com sífilis durante a pandemia do COVID 19 na cidade São Miguel do Iguaçu/Paraná?

1.2 JUSTIFICATIVA

Em meio ao isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 tivemos três anos atípicos que pegou a todos de forma abrupta. Frente a esta situação estabelecimentos de saúde, por força de Decretos das três esferas de poder (Federal, Estadual e Municipal), fecharam as portas ou atenderam de forma reduzida em razão da alta transmissibilidade do vírus.

O serviço de saúde pública que já era inchado, se sobrecarregou ainda mais. Sabe-se que houve interrupção de serviços de saúde ligados à prestação de serviços essenciais em todas as categorias durante a pandemia, forjando uma diminuição nos serviços de referência, é preciso conhecimento para retomada de procedimentos afim de superar interrupções desses serviços, principalmente as ISTs.

Neste cenário no Brasil, alguns estados apontam um aumento e outros declínios nos casos de sífilis adquiridas, presumivelmente resultados de mudanças comportamentais e nas práticas sexual, expondo a vulnerabilidade das pessoas perante as ISTs (BRASIL,2020).

Dados apontam que houve uma grande evasão e abandono nos tratamentos destas doenças devido a exposição da covid-19 nas unidades básicas de saúdes, centro de referências para tratamento de infecções sexualmente transmissível (RAIMUNDO et al., 2021), visto que a sífilis vem aumentando rapidamente nas pessoas e sendo negligenciada.

Corroborando com o autor supracitado, esta negligencia se dá pelos próprios indivíduos infectados, hipoteticamente por desconhecimento das consequências, desinformação, comportamentos sexuais de riscos e

diminuição da utilização de preservativos. Embora tenha-se avançado muito nas questões das IST's um grande problema ainda precisa ser enfrentado: O preconceito, impactando na prevenção e sequência de tratamentos já em andamento.

Desta forma, esta pesquisa tensionou-se em mostrar o perfil epidemiológico e permitir uma análise do panorama das pessoas diagnosticadas com sífilis durante a pandemia do covid-19 no município de São Miguel do Iguaçu—PR, chamando atenção de profissionais de saúde, principalmente da área da enfermagem na atenção primária para a crescente realidade da população.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar o perfil epidemiológico de pessoas diagnosticadas com sífilis durante a pandemia da covid-19 no município de São Miguel do Iguaçu—PR.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar usuários diagnosticados com sífilis durante a pandemia da covid-19;
- Verificar ações de promoção e prevenção a saúde comunitária;
- Apontar incidências de casos de infecção de transmissão de sífilis;
- Contribuir para notificar novos casos e recidivas;
- Alertar profissionais de saúde-enfermagem na atenção primária para crescentes casos de ISTs.

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo de abordagem quantitativa caracterizado como estudo documental.

A presente pesquisa foi realizada no município de São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná no setor da vigilância epidemiológica localizado na rua Vânio Guelhere,64-centro, horário de atendimento de segunda-feira a sexta-feira das 08:00 as 16:00 horas. Tendo como população estimada em 29.122 mil habitantes (BRASIL, 2022).

A população de estudo foi constituída de prontuários de pacientes de ambos os sexo, com idade superior a 18 anos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com diagnostico de sífilis, do município acima citado nos últimos 03 anos.

Foram inclusos pacientes de ambos os sexos notificados no período de março 2020 a 2021, todos os dados em análise foram corretamente preenchidos.

No entanto foram excluídas fichas com rasuras e/ou preenchidas incorretamente e notificação inferior ao ano de 2020.

Para o município de São Miguel do Iguaçu – PR, ambiente de estudo, o perfil epidemiológico possibilita reconhecer demandas locais, estabelecendo para os pacientes prevenção e promoção à saúde, viabilizando meios de intervenções diante dos casos, promovendo ações de promoção e prevenção à saúde comunitária. E, para os pesquisadores o benefício de ampliar os conhecimentos científicos sobre os portadores de Sífilis

A presente pesquisa apresenta riscos mínimos, sem risco direto aos seres humanos, tendo em vista que se trata de uma pesquisa documental. Ao ambiente de estudos tem os riscos de rasuras, extraviar e desorganizar documentos em análise. Toda informação prestada foi retirada do conjunto dos dados que foram utilizados na avaliação dos resultados. Os pesquisadores garantem a privacidade e o sigilo dos participantes em todas as etapas da pesquisa e de futura publicação dos resultados. Os dados pessoais nunca serão associados aos resultados dessa pesquisa.

O instrumento de pesquisa utilizado foi a ficha de notificação do SINAN, ficha de notificação/investigação para Sífilis (BRASIL, 2018). Foram coletadas as seguintes variáveis de estudo: Sexo, idade, gestante, raça/cor, escolaridade, moléstias, data de nascimento, zona/urbana ou rural, ocupação, antecedente de sífilis, comportamento sexual, classificação clínica, esquema de tratamento realizado e data da notificação.

Os dados foram coletados pelo meio de sistema de informações de agravos de notificação (SINAN), no setor de vigilância epidemiológica por meio do agendamento de horário no setor em um formulário específico elaborado pelos pesquisadores com as variáveis da ficha de notificação.

Para análise de dados às informações foram tabuladas num arquivo da Microsoft Office Excel, para análise quantitativa foram utilizados os métodos de estatísticas básicas tais como media moda, desvio e padrão, entre outros. Para a execução do projeto, foram respeitadas as diretrizes da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata das normas regulamentadoras e dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos. O projeto foi encaminhado para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa.

Considerações Éticas

Para a execução do projeto, foram respeitadas as diretrizes da resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE, sob o parecer 6.544.831.

4. Cronograma

ETAPAS	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Jun/2024
Revisão de literatura	x	X				
Elaboração do	x	x				

projeto de pesquisa						
Envio do projeto de pesquisa ao CEP	X					
Coleta de dados		X	X			
Tabulação de dados			X	X		
Escrita				X	X	
Revisão final					X	X
Apresentação						X

ORÇAMENTO

O orçamento previsto para os recursos físicos e materiais que serão ou poderão ser utilizados durante a realização da coleta de dados será financiado por recursos próprios do pesquisador.

RECURSO	VALOR TOTAL ESTIMADO
Folhas	R\$20,00
Impressão	R\$ 100,00
Gasolina	R\$ 80,00
Encadernação	R\$35,00
Total Estimado	R\$ 235,00

RESULTADOS

No gráfico 01 observa-se a discrepância dos usuários pesquisados positivados (reagente) a sífilis, uma IST causada pela bactéria *Treponema pallidum*, entre zona rural e urbana.

Desequilíbrio Entre Zona Rural e Urbana

Dos 125 usuários pesquisados 96 são oriundos da área urbana enquanto apenas 29 são da área rural.

Entretanto, várias questões são envolvidas nesta desproporção apresentada, e muitos fatores contribuem para esta disparidade. De início, a desigualdade de acesso à saúde entre as áreas urbanas e rurais, tendo sua abertura pela dificuldade de acesso, como referido por alguns autores, residir em localidades mais vulneráveis gera uma série de custos ao usuário, normalmente aqueles relacionados à infraestrutura e distância, (Kassouf AL.2005). Contudo, há outros agentes citados pelos próprios usuários como: Desafios econômicos, limitações de transporte, custos associados, barreiras culturais e persistência de muitos usuários resistir a procura médica e ignorar o problema enquanto não lhe acarreta nenhuma enfermidade ou distúrbio, normalmente causados pelo medo ou a ignorância. Segundo o site do Ministério da Saúde (gov.br) esta infecção pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios sífilis primária, secundária, latente e terciária, isso pode colocar em risco a saúde do infectado além de poder ser transmitida ao feto durante o período da gestação.

O gráfico 02 descortina à assimetria em relação aos gêneros masculino e feminino numa proporção quase paritária dos usuários reagentes a sífilis do município de São Miguel do Iguçu-Paraná.

Dos 125 usuários pesquisados, 64 são do sexo masculino enquanto 61 são do sexo feminino. Segundo [IBGE](#) PNS- Pesquisa Nacional de Saúde, mulheres vão mais ao médico, a proporção delas que procuraram o serviço de saúde em 2019 foi de 82,3%, contra 69,4% de homens. Neste trabalho de pesquisa não houve uma diferença exorbitante entre os gêneros, conforme gráfico abaixo. Historicamente e nacionalmente existem vários fatores que contribuem para que mulheres procurem com maior frequência serviços de saúde. Possivelmente, o fato aconteça porque mulheres enfrentam questões muito peculiares do gênero e condições únicas (menstruação, métodos contraceptivos entre outros), além da tendência de serem mais conscientes em relação a saúde.

Ainda dentro do cenário histórico e nacional, existem algumas barreiras intrínsecas que impedem os homens de buscarem o serviço de saúde. Culturalmente ele não foi preparado para esta exposição podendo sentirem-se inseguros ou receosos além de minimizarem seus problemas de saúde, procurando ajuda médica quando este problema já está situado, dados apontam que eles são menos propensos a realizar exames preventivos. Entretanto, nesta

Analogia Entre os Anos Pesquisados -SINAN

pesquisa dados apontam que as variáveis se alteraram, pesquisas do MS apontam que em cidades pequenas há uma constância maior de homens que procuram por serviços de saúde.

No gráfico 03 apresenta uma analogia entre os anos pesquisados no SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação de pessoas com diagnóstico de Sífilis, expondo o peso da pandemia da covid-19 sobre a procura, ou não pelo tratamento nas UBS- Unidade Básica de Saúde. Em 11 de março de 2020 a COVID-19 foi reconhecida pela OMS- Organização Mundial da Saúde como início da pandemia sendo neste ano, 11 casos notificados no SINAN, em 2021 durante a pandemia foram 21 casos notificados, já em 2022 com o início do declínio da pandemia foram 33 casos notificados e, em 05 de maio de 2023, ano em que a OMS, (depois de três anos e três meses) declarou o término da pandemia foram 60 casos notificados.

Desequilíbrio Entre Usuários de Raças/Cor

Infelizmente, fica explícito nos dados coletados, que a COVID-19 por ter sido uma emergência em saúde pública de relevância global, que ceifou 712.205 vidas no Brasil, alterou padrões de comportamentos das pessoas. (BRASIL/CORONAVÍRUS, 2024) Alinhado as medidas sanitárias, distanciamento social, desinformação, resistência significativa à vacinação, juntamente com as diretrizes governamentais expôs a fragilidade humana. Fato que explica a grande evasão e abandono nos tratamentos das ISTs, nas unidades básicas de saúde frente a exposição da covid-19 (RAIMUNDO et al., 2021). Sendo possível verificar pelos números apontados na pesquisa, que no final da pandemia as pessoas foram gradualmente retomando suas rotinas, conseqüentemente seus tratamentos.

O gráfico nº 04 apresenta o desequilíbrio entre os usuários de raças/cor distintos registrados no SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificação de pessoas com diagnóstico de Sífilis durante os períodos pesquisados.

Graus de Escolaridade Relacionado à Procura dos Serviços de Saúde

- ANALFABETO
- 1ª A 4ª SÈRIE
- IMCOMPLETA
- 5ª A 8ª SÈRIE INCOMPLETA
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- ENSINO MÈDIO COMPLETO
- ENSINO MÈDIO INCOMPLETO
- EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA
- ENSINO SUPERIOR INCOMPLETA
- IGNORADOS

O IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pesquisou as cores mais declaradas pela população e estabeleceu um sistema classificatório em cinco categorias: branca, preta, parda, amarela^[2] e indígena (BRASIL p. 9). Observando a relação distante entre a raça/cor dos usuários e, levando em consideração a cidade pesquisa, não causa estranheza. Pois, segundo o último censo do IBGE de 2022, a cidade de São Miguel do Iguaçu possui atualmente 29.122 habitantes, destes apenas 764 se declararam pretos enquanto a população declarada branca é de 18.916, já a população amarela é de 56 pessoas e parda 8.380, sem declaração de raças/cor foram 1.006 habitantes. O censo indica que a cidade é potencialmente formada por pessoas brancas,

afastando a possibilidade de segregação ou racismo dentro do corte desta pesquisa. O site oficial da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu/História destaca que os colonizadores eram pessoas originárias do sul do Brasil e, neste núcleo colonizador a maioria eram descendentes de italianos.

O gráfico nº 05 destaca à relação entre o grupo pesquisado e a disparidade entre eles no que tange graus de escolaridade, fazendo uma analogia pela procura dos serviços de saúde. Dentro do SINAN- Sistema de Informação de Agravos de Notificação, existe uma aba própria para classificar graus de escolaridade, cito: Analfabeto, 1ª a 4ª série completa e

incompleta, 5ª a 8ª série incompleta, ensino fundamental completo, ensino médio completo e incompleto, educação superior completa e incompleta e ignorados.

Existem muitos fatores pelos quais as pessoas não alfabetizadas ou com baixa escolaridade deixam de procurar assistência médica.

Nesse caso, é destacado três: A ignorância, muitos desconhecem ou minimizam sintomas sobre as doenças, a falta de informação adequada ou a não compreensão desta informação e valores culturais (crenças) preferindo remédios caseiros, rezas, simpatias entre outros. Para o patrono da educação brasileira e autor do método de alfabetização de adultos, Paulo Freire (1996, p. 24) a alfabetização é um ato libertador que a pessoa não alfabetizada apreende de forma analítica a necessidade de capacitar-se para ler e escrever, e assim conseguir compreender coisas básicas da vida. Educação formal é entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema de escrita, alfabético e ortográfico (SOARES, 2004, p. 16), pois com ele o indivíduo torne-se apto a interpretar e refletir textos e, conseqüentemente compreender a vida no seu cotidiano com um pouco mais de facilidade.

O gráfico nº 06 revela a conexão do grupo analisado com mulheres grávidas diagnosticadas com Sífilis. Para poder traçar o perfil

epidemiológico, o SINAN, têm várias abas, como supracitado, dentre elas as de mulheres grávidas e seus estágios.

É de conhecimento público que a gravidez é período de profundas transformações emocionais e físicas nas mulheres, os autores excluem de sua fala mulheres trans. Nessa linha de raciocínio, para que a gravidez seja um período proveitoso são necessárias, consultas regulares com profissionais de saúde, fato essencial para garantir a saúde e bem-estar da gestante e do feto, essas consultas durante este período chama-se o pré-natal (Araújo, 2006), segundo definido pelo Ministério da Saúde, o pré-natal “*é o acompanhamento durante o período de gravidez afim de assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos*”, (gov.br, 2023).

Conforme a Nota Técnica N.º 1/2023 – SES/SAIS/ARAS/GCDRC do Governo Federal a sífilis congênita continua sendo um grave problema de saúde pública mundial e as ações para a sua prevenção envolvem o controle da sífilis na comunidade e em gestantes, durante o pré-natal. Afirmação corroborada por outros autores, sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices morbimortalidade intrauterina, (Lima et al, 2008).

DISCUSSÃO

Este trabalho de pesquisa teve por objetivo analisar o perfil epidemiológico de pessoas diagnosticadas com sífilis durante a pandemia da covid-19 no município de São Miguel do Iguaçu—PR. Sabe-se que houve interrupção de serviços de saúde ligados à prestação de serviços essenciais em todas as categorias na atenção primária, primordialmente nas IST's, forjando a diminuição da notificação compulsória da sífilis.

Neste estudo, observou-se que a pandemia da covid-19 afetou as buscas e tratamentos em andamento para sífilis. Segundo o SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, em 2021 constatou-se um número reduzido de registros da doença.

Entretanto, conforme a pandemia foi se desdobrando vários casos começaram a surgir. Possivelmente, pela demanda reprimida de atendimentos na parte final e pós pandemia, vários fatores contribuíram para este fato como isolamento, acesso a testagem rápida, desinformação, menos utilização de preservativo, redução da utilização da penicilina benzatina e desabastecimento do fármaco.

Corroborando com os autores, o Ministério da Saúde – Boletim Epidemiológico (outubro de 2023), afirma que houve uma sucessiva alta na taxa de constatação da sífilis adquirida historicamente, excluindo-se o ano de 2020, onde foi observado uma diminuição das propriedades de detecção, supostamente em decorrência da redução de diagnósticos durante o período pandêmico (pág.8).

Desta forma, conforme apontado nesta dissertação, a pandemia da covid-19 expôs um peso maior nas questões que norteiam as IST's em particular a sífilis. Segundo dados do SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação de pessoas com diagnóstico fechado de sífilis, sucedeu-se uma diminuição dos pesquisados reagentes a sífilis no decorrer da pandemia, revelando posteriormente um aumento significativo em 2023 de notificações compulsórias com a final declarada da pandemia da covid-19.

CONCLUSÃO

O estudo em questão teve como objetivo examinar os efeitos da pandemia da covid-19 no perfil epidemiológico dos indivíduos diagnosticados com sífilis em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. A pesquisa revelou diversos insights relevantes sobre como a crise global de saúde influenciou a identificação, tratamento e relato da sífilis, uma doença sexualmente transmissível de notificação obrigatória no Brasil. Os resultados indicam que a pandemia causou uma significativa interrupção nos serviços de saúde, especialmente na atenção primária e nas medidas de prevenção e controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis. O receio de contaminação pelo coronavírus, as restrições de deslocamento e o fechamento parcial das unidades de saúde contribuíram para a redução nos diagnósticos e notificações de sífilis durante os momentos mais críticos da pandemia. Esse cenário resultou em uma demanda reprimida, evidenciada pelo considerável aumento de notificações e casos tratados no período pós-pandêmico. A análise dos dados quantitativos mostrou que a maioria dos casos relatados era de pessoas residentes em áreas urbanas, indicando disparidades no acesso aos serviços de saúde entre áreas urbanas e rurais. A igualdade de gênero nos casos relatados sugere que, apesar das barreiras culturais e comportamentais que frequentemente afastam os homens dos serviços de saúde, houve uma busca quase equiparada entre homens e mulheres no contexto analisado.

A pesquisa também destacou a influência da escolaridade e da raça/cor no comportamento de procura e notificação de tratamento da sífilis. Pessoas com níveis de escolaridade mais baixos e raças/cores menos privilegiadas tiveram mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde e de reconhecimento da gravidade da infecção, consistente com dados nacionais sobre disparidades socioeconômicas e unidades de saúde. Em termos de medidas preventivas, a pandemia evidenciou a necessidade de reforçar a infraestrutura sanitária, especialmente em tempos de crises sanitárias globais, para garantir a continuidade dos serviços essenciais e a manutenção dos programas de combate às IST. A retomada das ações

comunitárias de promoção e prevenção da saúde é essencial para evitar novas lacunas na detecção e tratamento da sífilis e de outras doenças evitáveis. Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação das pesquisas sobre os impactos de longo prazo da pandemia em diversas áreas da saúde pública, bem como o desenvolvimento de estratégias robustas para mitigar esses efeitos. A integração de abordagens multidisciplinares e a cooperação entre diferentes níveis de governo e setores da sociedade são essenciais para enfrentar os desafios colocados pelas crises sanitárias e para garantir a saúde e o bem-estar da população. Este estudo reforça a importância da vigilância epidemiológica e da notificação obrigatória como ferramentas essenciais para o controle da sífilis e outras IST, e destaca a necessidade de políticas públicas que garantam o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade, como ela observou durante o período de saúde. crise. a pandemia de covid-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Araújo, E C et al. **Importância do pré-natal na prevenção da sífilis congênita**. Revista Paraense de Medicina. 2006.

Assessoria de Comunicação, Imprensa e Mídia Social, **Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu**. Disponível em:
<https://saomiguel.pr.gov.br/ibgeapresenta-dados-do-censo-2022-que-apontou-crescimento-de-1301-na-populacao-de-smi/>. E
<https://saomiguel.pr.gov.br/o-municipio/historia/>. Acessado em 31 de maio 2024.

ASSUMÇÃO, A. J. **Estudo dos casos de sífilis em um município do interior do Estado de São Paulo**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: **Uma política para o SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão**

Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social. – 3. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2017. 44 p.

BRASIL. **Painel de casos de doença pelo coronavírus (COVID-19) no Brasil pelo Ministério da Saúde.** Disponível em <https://covid.saude.gov.br/>. Acessado em 30/05/2024.

BRASIL. Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde – Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. **Boletim Epidemiológico de Sífilis** 2012. Ano I – no 1, 2012.

BRASIL. Dados da pesquisa em São Miguel do Iguaçu. **IBGE – Instituto Brasileiro Geografia e Estatística**, 2020. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/sao-miguel-do-iguacu/panorama>> Acesso em: 01 Jun 2023.

BRASIL. **Sistema de Informação de agravos de Notificação.** Disponível em: <<https://www.cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/201807/13093001-ficha-denotificacao-Sifilis-em-gestante-sinan.pdf>> Acesso em: 01 Jun 2023.

DE ANDRADE, Carlos Henrique; NOBRE, Leandra Marques Ferreira. **Incidência de sífilis congênita durante a pandemia de COVID-19 em Cascavel-PR.** E-Acadêmica, v. 4, n. 1, p. e2841444-e2841444, 2023.

FURLAM, Tiago de Oliveira et al. **Efeito colateral da pandemia de Covid-19 no Brasil sobre o número de procedimentos diagnósticos e de tratamento da sífilis.** Revista Brasileira de Estudos de População, v. 39, p. 0184, 2022.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 26 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

IBGE: **Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde 2019.** Acessado em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013->

agenciade-noticias/releases/28793-pns-2019-sete-em-cada-dez-pessoas-queprocuram-o-mesmo-servico-de-saude-vao-a-rede-publica#:~:text=A%20propor%C3%A7%C3%A3o%20de%20mulheres%20(82,2 013%20(44%2C4%25). Acessado em 27/05/2024.

Lima, B G C et al. **Avaliação da qualidade do rastreamento de HIV/AIDS e sífilis na assistência pré-natal.** Revista Epidemiologia e Serviços de saúde. 2008.

Nota Técnica nº 1/2023 – SES/SAIS/ARAS/GCDRC. Governo Federal, 2023

Disponível

em: [https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/SEI_GDF___109384815_Nota +T%C3%A9cnica+01-2023+-](https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/SEI_GDF___109384815_Nota+T%C3%A9cnica+01-2023+-)

[+MANEJO_CLINICO_DA_SIFILIS_CONGENITA_REVISADA.pdf/f72ba257ee82-f2f5-c546-89894f432532?t=1683890451530](https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/SEI_GDF___109384815_Nota+T%C3%A9cnica+01-2023+-+MANEJO_CLINICO_DA_SIFILIS_CONGENITA_REVISADA.pdf/f72ba257ee82-f2f5-c546-89894f432532?t=1683890451530). Acessado em 01 de junho 2024.

Ministério da Saúde: **Pré-natal.** Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal>. Acessado em 01 de junho 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Sífilis: Notificação compulsória.** 2016. Disponível em:[http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/portaria204_2016Notificacao Compulsoria](http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/portaria204_2016NotificacaoCompulsoria). Acesso em: MAIO 2023.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sífilis: **Pesquisadora da UEPG traz dados inéditos sobre casos de sífilis no Paraná,** 2017. Disponível em:

<http://www.seti.pr.gov.br/Noticia/Pesquisadora-da-UEPG-traz-dados-ineditossobre-casos-de-sifilis-no-Parana>> Acesso em: julho 2023.

RAIMUNDO, Dhyanine Moraes de Lima. **Análise espacial e tendência temporal dos casos notificados de sífilis congênita no Rio Grande do Norte.** 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

SOARES, B. **Alfabetização e letramento**. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2007.

Saúde da Mulher — Por Que As Mulheres Se Cuidam Mais? Disponível em: <https://uferj.com.br/dicas/saude-da-mulher-por-que-as-mulheres-se-cuidammais/> acessado em 27/05/2024.

SILVA NETO, S. E. da. **Investigação de sífilis congênita no município de Itapeva (SP): fatores que podem interferir no diagnóstico e tratamento da sífilis na gestação**. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2017.

Anexo 1

Dados Gerais	1 Tipo de Notificação 2 - Individual		3 Data da Notificação	
	2 Agravado/doença		Código (CID10)	
	4 UF	5 Município de Notificação	Código (IBGE)	
Notificação Individual	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)		Código	7 Data dos Primeiros Sintomas
	8 Nome do Paciente		9 Data de Nascimento	
Dados de Residência	10 (ou) Idade 1 - Hora 2 - Dia 3 - Mês 4 - Ano	11 Sexo M - Masculino F - Feminino I - Ignorado	12 Gestante 1-1º Trimestre 2-2º Trimestre 3-3º Trimestre 4- Idade gestacional ignorada 5-Não 6- Não se aplica 9-Ignorado	
	14 Escolaridade 0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (anexo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (anexo primário ou 1º grau) 3-5ª a 8ª série incompleta do EF (anexo ginásio ou 1º grau) 4-Estudo fundamental completo (anexo ginásio ou 1º grau) 5-Estudo médio incompleto (anexo colegial ou 2º grau) 6-Estudo médio completo (anexo colegial ou 2º grau) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10-Não se aplica		13 Raça/Cor 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado	
	15 Número do Cartão SUS		16 Nome da mãe	
	17 UF	18 Município de Residência	Código (IBGE)	19 Distrito
Conclusão	20 Bairro		21 Logradouro (rua, avenida,...)	
	22 Número		23 Complemento (apto., casa, ...)	
	24 Geo campo 1		25 Geo campo 2	
	26 Ponto de Referência		27 CEP	
	28 (DDD) Telefone		29 Zona 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 9 - Ignorado	
	30 País (se residente fora do Brasil)			
Conclusão	31 Data da Investigação		32 Classificação Final 1 - Confirmado 2 - Descartado	
	Local Provável da Fonte de Infecção 34 O caso é autóctone do município de residência? 1-Sim 2-Não 3-Indeterminado		33 Critério de Confirmação/Descarte 1 - Laboratorial 2 - Clínico-Epidemiológico	
	35 UF		36 País	
	37 Município		Código (IBGE)	38 Distrito
	39 Bairro			
Informações complementares e observações	40 Doença Relacionada ao Trabalho 1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado		41 Evolução do Caso 1 - Cura 2 - Óbito pelo agravo notificado 3 - Óbito por outras causas 9 - Ignorado	
	42 Data do Óbito		43 Data do Encerramento	
Informações complementares e observações				
Observações adicionais				
Investigador	Município/Unidade de Saúde		Cód. da Unid. de Saúde	
	Nome		Função	
	Assinatura			
Notificação/conclusão		Sinan NET		SVS 27/09/2005

São Miguel do Iguaçu

Termo de Autorização da Instituição Coparticipante

Título da Pesquisa: Análise do Perfil Epidemiológico de Sífilis Durante a Pandemia do Covid-19 no Município de São Miguel do Iguaçu-PR

Pesquisador Responsável: Augusto C.K Sapegienski

Pesquisadores Assistentes: Wesley Rodrigues Pires

Raul Marcelo Raduan Chiarentin

Segundo a Resolução 466/12 e/ou 510/16 – CNS/MS e as suas resoluções complementares, os pesquisadores acima identificados estão autorizados a realizar a pesquisa e a coletas de dados exclusivamente para fins científicos, assegurando a confidencialidade e o anonimato dos participantes da pesquisa.

Declaramos que a coleta de dados nessa Instituição coparticipante será iniciada somente após a aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

São Miguel do Iguaçu 30, 08 / 2023

Marcelo Martins de Castro
Secretário de Administração
Portaria nº285/2021

Augusto C.K. Sapegienski

Wesley Rodrigues Pires

Raul Marcelo Raduan Chiarentin

[1] Saúde da Mulher — Por Que As Mulheres Se Cuidam Mais?

[2] Refere-se à pessoa que se declara de origem oriental.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!